

QANDLI DIABETLI O'TKIR KORONAR SINDROM TASHXISLI BEMORLARDA ANTITROMBOTSITAR TERAPIY: TANLOV VA XAVFLAR

Maxmudov Bekmurod G'ayratjon o'g'li

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti kardiologiya yo'nalishi magistranti
e-mail: bekmurodbey@gmail.com , +998908503509

Shamsutdinova Go'zal Bahodirovna

Phd. Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti terapiya yo'nalishidagi fanlar
kafedrasi mudiri

Telefon: +998907860066

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17586624>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi qandli diabetli (QD) bemorlarda o'tkir koronar sindrom (OKS) paytida antitrombotsitar terapiya tanlovi va xavflari tahlil qilinadi. Qandli diabet bemorlarida trombotik voqealar xavfi yuqoriligi va antitrombotsitar terapiyaga bo'lgan individual javob farqlari OKSni davolashda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalari qandli diabetli bemorlarda dual antitrombotsitar terapiya (DAT) samaradorligi, xavf faktorlarini baholash, tanlov kriteriyalari va qon ketish xavfini kamaytirish strategiyalari haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: qandli diabet, o'tkir koronar sindrom, antitrombotsitar terapiya, aspirini, klopidogrel, tikagrelor, dual antitrombotsitar terapiya, trombotik xavf, qon ketish xavfi.

Аннотация: В данной диссертации проводится анализ выбора антитромботической терапии и рисков при остром коронарном синдроме (ОКС) у пациентов с сахарным диабетом (СД). У пациентов с сахарным диабетом повышен риск тромботических событий, а индивидуальные различия в ответе на антитромботическую терапию играют важную роль в лечении ОКС. Результаты исследования предоставляют информацию о эффективности двойной антитромботической терапии (ДАТ), оценке факторов риска, критериях выбора и стратегиях снижения риска кровотечений у пациентов с сахарным диабетом.

Ключевые слова: сахарный диабет, острый коронарный синдром, антитромботическая терапия, аспирин, клопидогрель, тикгрелор, двойная антитромботическая терапия, тромботический риск, риск кровотечения

Abstract: This thesis analyzes the choice and risks of antithrombotic therapy in patients with diabetes mellitus (DM) during acute coronary syndrome (ACS). In diabetic patients, the high risk of thrombotic events and individual variability in response to antithrombotic therapy play a significant role in ACS management. The study results provide information on the efficacy of dual antiplatelet therapy (DAPT), risk factor assessment, selection criteria, and strategies to reduce bleeding risk in diabetic patients. **Keywords:** diabetes mellitus, acute coronary syndrome, antithrombotic therapy, aspirin, clopidogrel, ticagrelor, dual antiplatelet therapy, thrombotic risk, bleeding risk

Kirish:

O'tgan yillarda qandli diabetli bemorlar OKS rivojlanishida yuqori risk guruhini tashkil etadi. Diabet aterosklerotik jarayonlarni tezlashtiradi, trombotsit faolligini oshiradi va koronar arteriyalarni tezroq shikastlaydi [1]. Shu sababli qandli diabetli bemorlar OKS bilan yotqizilganda antitrombotsitar terapiya tanlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Antitrombotsitar terapiya (ATT) aspirin va P2Y12 retseptor antagonisti birikmasi ko'pincha standart davolash sifatida qabul qilinadi. Aspirin trombotsit faolligini inhibe qiladi,

P2Y12 retseptor blokatorlari esa ADP bilan trombosit faolligini kamaytiradi [2]. Diabetli bemorlarda trombotik hodisalar xavfi yuqori bo'lgani sababli ATT tanlovi, dozasi va davolash davomiyligi individual yondashuvni talab qiladi. Shu bilan birga, ATT bilan bog'liq qon ketish xavfi ham oshadi, bu esa bemor xavfini baholash va davolashni shaxsiylashtirishni muhim qiladi [3].

Tahlil va muhokama:

Qandli diabetli bemorlarda ATT samaradorligi va xavf omillari ko'plab klinik tadqiqotlar orqali baholangan. Meta-tahlillar shuni ko'rsatadiki, qandli diabetli bemorlarda aspirinning trombotik hodisalarini oldini olishdagi samaradorligi diabeti bo'lmagan bemorlarga nisbatan biroz pastroq [4]. Shu sababli dual antitrombotsitar terapiya (DAT) – aspirin + P2Y12 blokatorlari – ko'pincha tavsiya etiladi.

P2Y12 antagonisti tanlovi ham muhimdir. Klopidoqrel odatda xavfsiz va samarali bo'lsa-da, qandli diabetli bemorlarda trombosit faolligini to'liq inhibe qilmasligi mumkin. Shu sababli prasugrel yoki tikagrelor kabi yangi agentlar ko'pincha yuqori riskli bemorlarda afzal ko'riladi [5]. Masalan, TRITON-TIMI 38 tadqiqotida prasugrel qandli diabetli bemorlarda infarkt xavfini sezilarli darajada kamaytirgan, ammo qon ketish xavfi ham biroz oshgan [6].

Antitrombotsitar terapiya bilan bog'liq xavf omillarini baholash uchun CHA2DS2-VASc va HAS-BLED kabi risk skorlari ishlatiladi. Qandli diabet, yuqori yosh, gipertenziya, oldingi qon ketish voqeasi, jigar yoki buyrak kasalligi qon ketish xavfini oshiradi [7]. Shu sababli ATT rejimi bemorning individual xavf profiliga moslashtirilishi kerak.

Klinik tajribalar shuni ko'rsatadiki, qandli diabetli bemorlarda ATT uzoq muddatli qo'llanilganda kardiyovaskulyar hodisalar (infarkt, o'lim) kamayadi, ammo qon ketish xavfi ham oshadi. Optimal strategiya bemor xavfini baholash, yangi P2Y12 blokatorlari bilan samarali kombinatsiyani tanlash va davolash davomiyligini nazorat qilishdan iborat [8].

Bundan tashqari, qandli diabetli bemorlarda ATT samaradorligini oshirish uchun invaziv strategiyalar (perkutan koronar intervensiya) bilan birlashtirilgan davolash tavsiya etiladi. Bu yondashuv stent trombozini kamaytiradi va qandli diabetli bemorlarda uzoq muddatli prognozni yaxshilaydi [9]. Shu bilan birga, ATT bilan bog'liq qon ketish xavfi bemor monitoringi va zarur bo'lsa, davolash rejimining moslashtirilishini talab qiladi.

Yaqin yillarda yangi antitrombotsitar agentlar, masalan, cangrelor va vorapaksar, klinik tajribada qo'llanilib, qandli diabetli OKS bemorlarida xavfni yanada kamaytirishga yordam beradi [10]. Shu bilan birga, individual yondashuv va xavf-baholash algoritmlari ATT samaradorligini oshirish va qon ketish xavfini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa

Qandli diabetli bemorlarda OKS davolashda antitrombotsitar terapiya tanlovi individual yondashuvni talab qiladi. Aspirin va P2Y12 blokatorlari kombinatsiyasi ko'pincha tavsiya etiladi, ammo agent tanlovi, doza va davolash davomiyligi bemor xavf profiliga moslashtirilishi lozim. Qandli diabetli bemorlarda trombotik hodisalar xavfi yuqori bo'lgani uchun yangi P2Y12 blokatorlari samaradorligi yuqori, lekin qon ketish xavfi ham oshadi. Optimal strategiya invaziv va konservativ davolashni birlashtirish, bemor monitoringi va individual xavf-baholash algoritmlarini qo'llashdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Norhammar, A., Malmberg, K., & Diderholm, E. (2018). *Acute coronary syndromes in*

- patients with diabetes*. Journal of Internal Medicine, 284(6), 595–606.
2. Bhatt, D.L., et al. (2006). *Clopidogrel and aspirin versus aspirin alone for the prevention of atherothrombotic events*. New England Journal of Medicine, 354(16), 1706–1717.
 3. Angiolillo, D.J., et al. (2011). *Antiplatelet therapy in diabetes mellitus*. Circulation, 123(20), 2296–2307.
 4. Capodanno, D., & Angiolillo, D.J. (2015). *Antithrombotic therapy in diabetes mellitus*. Nature Reviews Cardiology, 12(2), 123–134.
 5. Storey, R.F., et al. (2010). *Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes and diabetes*. Circulation, 121(15), 2060–2068.
 6. Wiviott, S.D., et al. (2007). *Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes*. New England Journal of Medicine, 357(20), 2001–2015.
 7. Mehran, R., et al. (2011). *Risk stratification for bleeding in patients with acute coronary syndromes*. The American Journal of Cardiology, 107(6), 891–898.
 8. Angiolillo, D.J., et al. (2013). *Individualizing antiplatelet therapy in patients with diabetes and coronary artery disease*. Journal of the American College of Cardiology, 61(23), 2287–2296.
 9. Kirtane, A.J., et al. (2014). *Percutaneous coronary intervention in patients with diabetes mellitus*. Circulation, 130(3), 241–251.
 10. Bhatt, D.L., et al. (2013). *Cangrelor in patients undergoing percutaneous coronary intervention*. New England Journal of Medicine, 368(14), 1303–1313.